

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7992049>
УДК 550.42(571.53)

СОДЕРЖАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УРАНА И ТОРИЯ В ПОЧВЕ И РАСТЕНИЯХ ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ ЮГА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

С.Г. Швецов,
ведущий технолог,
ФГБУН Сибирский институт физиологии и биохимии растений
Сибирского отделения Российской академии наук,
г. Иркутск

Аннотация: В почвах и растениях лесных экосистем Олхинского плато (юг Иркутской области) определяли содержание урана и тория. В поверхностных горизонтах почв содержание урана было от 2,3 до 6,6 мг/кг, тория – от 13, 3 до 18,0 мг/кг. Максимальное содержание урана в фитомассе было 0,423 мг/кг золы, тория – 0,625 мг/кг золы. При этом наблюдалась прямая зависимость между содержанием радионуклидов в почве (почвообразующей породе) и содержанием радионуклидов в фитомассе.

Ключевые слова: лесная экосистема, почва, растения, естественные радионуклиды, уран, торий

CONTENT AND DISTRIBUTION OF URANIUM AND THORIUM IN SOIL AND PLANTS OF FOREST ECOSYSTEMS IN THE SOUTH OF THE IRKUTSK REGION

S.G. Shvetsov,
leading technologist,
Siberian Institute of Plant Physiology and Biochemistry of the Siberian
Branch of the Russian Academy of Sciences,
Irkutsk

Annotation: Content of uranium and thorium was estimated in soils and plants of the forest ecosystems Olkhinskoe plateau (South of

Irkutsk region). In surface soil horizons of the uranium content was from 2.3 to 6.6 mg/kg of thorium – from 13, 3 to 18.0 mg/kg. The maximum concentration of uranium in the phytomass was 0.423 mg/kg ash, thorium – 0.625 mg/kg ash. At the same time, there was a direct relationship between the content of radionuclides in the soil (soil-forming rock) and the content of radionuclides in the phytomass.

Keywords: forest ecosystem, soils, plants, natural radionuclides, uranium, thorium

Одной из важнейших проблем экологии является поведение естественных радионуклидов в различных экосистемах. Информация, полученная при изучении этой проблемы, имеет большое научное и практическое значение. Ранее мы изучали закономерности содержания и распределения урана и тория в почвах и растениях лесных экосистем, находящихся в окрестностях г. Иркутска [1]. К югу от этого района повышается высота местности над уровнем моря, изменяется рельеф, характер коренных и подстилающих пород, становится более суровым климат [2]. Все это в совокупности изменяет характер содержания и миграции урана и тория в экосистемах.

Цель настоящей работы – определить содержания урана и тория в наиболее распространенных на этой территории почв, сопоставить полученные данные с концентрацией радионуклидов в основных видах растений, оценить зависимость растительной аккумуляции радионуклидов от их почвенного содержания в условиях лесных экосистем юго-западного Прибайкалья (Иркутская область).

Объекты исследования и методы

Методические аспекты исследования подробно описаны в предыдущей работе [1]. Для определения типологической принадлежности почв использовалась классификация почв 2004 года [3].

Места наблюдений и отбора проб расположены в бассейне рек Малая Олха и Большая Олха. Территория имеет свое географическое название – Олхинское плато. представляет собой низкогорный переходный участок между восточными отрогами Восточного Саяна, хребта Тункинские гольцы и южной оконечностью Приморского хребта. Климат оптимально влажный (атмосферное увлажнение за год – оптимальное, индекс сухости 0,45-1,00), с умеренно теплым летом,

умеренно суровой малоснежной зимой (сумма температур воздуха выше 100 более 1000 °С, средняя температура воздуха в январе около -30 °С, максимальная высота снежного покрова – до 50 см). Средняя годовая скорость ветра 2-3 м/с.

На исследуемой территории преобладают породы протерозойского и архейского возраста – граниты, гнейсы, мигматиты, на продуктах выветривания которых формируются современные почвы. Рельеф представляет собой предгорье (ступенчато-сводовое поднятие) Восточного Саяна с холмисто-увалистым рельефом (округлые и плоские вершины, неглубокие пади и распадки) и большим количеством выходов на поверхность коренных горных пород в виде скал-останцов. Основные ландшафты – подгорные подтаежные светлохвойные, горно-таежные светлохвойные, в которых преобладают сосновые и лиственнично-сосновые бруснично-разнотравные часто с багульником, голубикой и подлеском из душекии леса на плоских поверхностях [4]. Почвообразующими породами являются элюво-делювиальные отложения коренных и подстилающих пород, обычно легкосуглинистого состава со слабой или средней щебнистостью. Почвенный покров исследуемой территории относится к провинции подбуров, подзолов и буроземов Восточного Саяна и Хамар-Дабана. Почвы района входят в состав среднегорного округа подзолов, подбуров и дерново-подзолистых почв, а также предгорного округа дерново-карбонатных и дерново-подзолистых почв. Почвы относятся к отделу альфегумусовых почв: подзолы – на вершинных частях рельефа; подбуры – на теневых склонах; дерново-подбуры – на склонах южной и юго-западной экспозиций [5]. По днищам падей расположены оглеенные формы этих почв и дерново-элювоземы. На периферии исследуемой территории (северные и северо-западные участки) в встречаются почвы, относящиеся к отделу текстурно-дифференцированных почв – буроземы (дерновые лесные и дерново-карбонатные выщелоченные почвы) и дерново-подзолистые почвы, сформировавшиеся на продуктах выветривания кембрийских и юрских горных пород. Дерново-подзолистые и дерновые лесные почвы встречаются под сосновыми и лиственнично-сосновыми кустарничково-травянистыми лесами на суглинистых отложениях водораздельных увалов и склонов.

Результаты и обсуждение

Результаты по определению некоторых химических свойств исследуемых почв представлены в таблице 1. В таблице 2 показаны результаты определения урана и тория в золе основных частей (корни, стволы, листья/хвоя) древесных и покровных (корни и надземные части кустарников и трав, мох) растений.

Разрез № 1 заложен на склоне северо-западной экспозиции (уклон 5о) в сосновом лесу (около 100 лет) с подростом сосны (5-7 лет, 30-70 см), березы (1,5-2,5 м), осины, ольхи. Кустарники и кустарнички – голубика, брусника, багульник болотный, Поверхность почвы бугристая, покрытая зеленым мхом, присутствуют выходы скальной породы. Почвообразующая порода – элювий продуктов выветривания архейских пород.

Характеристика почвенных горизонтов: О, 0-9 см, бурокоричневый со слабовыраженной стратификацией по степени разложения органического материала, рыхлый; Е, 9-13 см, светло серый легкий суглинок (до супеси), со слабовыраженной структурой, уплотнен; ВF, 13-28 см, буровато-охристый средний суглинок со слабовыраженной комковато-зернистой структурой; С, 28-50 см, буроватый легкий суглинок, с большой примесью дресвы и камней, бесструктурный, уплотнен. Почва: подзол иллювиально-железистый.

Таблица 1 – Некоторые химические свойства почв и содержание урана и тория

Номер разреза, почва	Горизонт	pH _{водн}	С, %	ЕКО, мг-экв/100 г	Уран, мг/кг	Торий, мг/кг
1, подзол иллювиально-железистый	О	4,5	46	47	2,3 0,122*	4,2 0,327*
	Е	4,2	1,4	18	4,2 0,096*	13,8 0,168*
	ВF	5,5	1,6	44	5,5 0,145*	15,3 0,223*
	С	5,8	0,5	31	4,7 0,136*	17,3 0,260*
2, дерново-подбур иллювиально-железистый оподзоленный	О	4,5	54	57	1,5 0,105*	3,4 0,271*
	Ауе	5,2	5,1	40	6,6 0,172*	15,2 0,293*

Номер разреза, почва	Горизонт	pH _{воды}	C, %	ЕКО, мг- экв/100 г	Уран, мг/кг	Торий, мг/кг
	BF	5,5	2,2	48	4,8 0,158*	17,9 0,223*
	C	5,8	0,3	27	4,0 0,104*	15,3 0,157*
3, дерново-подбур иллювиально- железистый.	AУ	5,5	4,2	42	6,5 0,212*	18,0 0,455*
	BF	5,2	1,2	27	4,6 0,134*	13,3 0,287*
	C	5,5	0,2	18	3,3 0,111*	11,8 0,232*
4, дерново-элювозем глеевый	AУ	5,7	2,3	30	4,2 0,128*	13,2 0,256*
	EL	5,0	1,2	19	3,6 0,101*	10,7 0,184*
	DG	5,5	0,2	18	3,8 0,115*	9,8 0,220*

Примечание: * - содержание подвижной формы элемента в почве (экстракция 1 М HCl)

Разрез № 2 заложен в 350 м к западу от скалы-останца («Идол») на склоне (10-15°) западной экспозиции в сосновом лесу с примесью лиственницы (в подросте сосна, береза, осина, редко - кедр) кустарники – багульник болотный, брусника. Поверхность почвы бугристая, валежник, редко валуны скальной породы. Почвообразующая порода – элюво-делювий продуктов выветривания архейских пород.

Морфологические признаки почвы: O, 0-5 см, буро-коричневый, рыхлый, увлажнен. залегает под слоем опада толщиной около 5 мм; AУe, 5-10 см, серовато-бурый комковатомелкозернистый легкий суглинок, слабо уплотнен. В нижней части горизонта осветленные прослойки и пятна; BF, 10-27 см, коричневато-бурый легкий суглинок со слабовыраженной комковато-зернистой структурой; C, 27-45 см, серовато-светлобурый легкий суглинок, с большой примесью дресвы и камней, бесструктурный, уплотнен. Почва: дерново-подбур иллювиально-железистый оподзоленный.

Разрез № 3 заложен на террасе на левом берегу р. Олха, в 150 м от русла, в 1 км от крупного скального останца («Витязь») вверх по

течению в сосновом (100-120 лет) с примесью лиственницы лесу. В подросте сосна, кедр, береза, кустарники – багульник болотный, брусника, мох зеленый. Поверхность ровная, изредка валежник. Почвообразующая порода – элюво-делловий продуктов выветривания горных пород архейского возраста.

Морфологические признаки почвы: АУ, 0-8 см, серовато-светлобурый от супеси до легкого суглинка, с комковатой структурой, слабо уплотнен; ВF, 8-28 см, буровато-охристый супесчаный, бесструктурный, уплотнен; С, 28-50 см, светло-бурый супесчаный, бесструктурный, уплотнен. Почва – дерново-подбур иллювиально-железистый.

Разрез № 4 заложен в пади левого притока р. Олхи в 300 м на запад от крупного скальникаостанца («Витязь») в 40 м от русла безымянного ручья. Смешанный разреженный лес: сосна, ель, береза; голубика, ольха, обильно – кипрей, осока, поверхность ровная. Почвообразующая порода – элюво-пролювий архейских пород.

Морфологические признаки почвы: АУ, 0-10 см, серый средний суглинок с неясной комковатой структурой, уплотнен; ЕL, 10-25 см, светло-серый, дресвяный, мелкозем – легкий суглинок, бесструктурный, уплотнен; DG, 25-65 см, серовато-сизый с ржавыми пятнами и разводами средний суглинок, бесструктурный встречаются редкие песчаные линзы. Почва – дерново-элювозем глеевый.

Таблица 2 – Содержание урана и тория в растениях, произрастающих на подзоле иллювиально-железистом

Почва	Растение	Части растения	Уран, мг/кг	Торий, мг/кг
подзол иллювиально-железистый	Сосна	Корни	0,146	0,301
		Стволы	0,138	0,285
		Хвоя	0,118	0,244
	Лиственница	Корни	0,136	0,288
		Стволы	0,125	0,258
		Хвоя	0,092	0,189
	Кустарники Мох	Корни	0,218	0,431
		Стебли, листья	0,207	0,409
		Фитомасса		0,216
дерново-подбур	Сосна	Корни	0,200	0,376

Почва	Растение	Части растения	Уран, мг/кг	Торий, мг/кг	
иллювиально-железистый оподзоленный		Стволы	0,191	0,356	
		Хвоя	0,173	0,305	
	Лиственница	Корни	0,177	0,344	
		Стволы	0,145	0,316	
		Хвоя		0,121	0,232
Кустарники Мох		Корни	0,253	0,495	
		Стебли, листья	0,217	0,422	
		Фитомасса	0,310	0,568	
дерново-подбур иллювиально-железистый.	Сосна	Корни	0,260	0,497	
		Стволы	0,225	0,467	
		Хвоя	0,204	0,418	
	Лиственница	Корни	0,231	0,434	
		Стволы	0,185	0,402	
		Хвоя	0,153	0,332	
	Кустарники Мох		Корни	0,385	0,574
			Стебли, листья	0,322	0,450
			Фитомасса	0,423	0,625
дерново-элювозем глеевый	Сосна	Корни	0,126	0,260	
		Стволы	0,104	0,233	
		Хвоя	0,088	0,205	
	Береза	Корни	0,153	0,301	
		Стволы	0,145	0,287	
		Листья	0,105	0,244	
	Кустарники		Корни	0,258	0,352
			Стебли, листья	0,200	0,312

Результаты, приведенные в таблице 1 показывают, что обследованные почвы имеют укороченный профиль, от 25 до 28 см, маломощный гумусовый горизонт. Кислотность водной вытяжки ($pH_{\text{водн}}$) – от слабо кислой до кислой. Емкость катионного обмена находилась в пределах от 42 в горизонте АУ (дерново-подбур иллювиально-железистый до 18 мг-экв/100 г почвы в горизонте DG (дерново-элювозем глеевый). Содержание углерода было наибольшим (46-54 %) в достаточно маломощных подстильно-торфяных горизонтах О подзола иллювиально-железистого и дерново-подбура иллювиально-железистого

оподзоленного. В серогумусовых горизонтах АУ содержание углерода изменялась в интервале от 5,1 до 2,3 %. Эти показатели, в общем, характерны для горно-таежных почв региона [7].

Содержание урана в горизонте С (почвообразующая порода) изменялась от 3,8 мг/кг в дерново-элювоземе глеевом до 5,5 мг/кг в подзоле иллювиально-железистом. Содержание тория в тех же объектах составляло 8,8 и 17,3 мг/кг. Эти значения существенно (в 2-3 раза) превысили величины, полученных нами для почвенных горизонтов «С» лесных экосистем, расположенных севернее и формирующихся на продуктах выветривания юрских и кембрийских пород [1]. В целом, содержание исследуемых радионуклидов в почвообразующих породах отражало их повышенную концентрацию в коренных горных породах, характерных для данной территории [6-8].

Распределение исследуемых элементов по профилю было различным в рассматриваемых нами почвах. Так, в подзоле концентрация урана и тория увеличивалась с глубиной, в дерново-подбуре иллювиально-железистом оподзоленном наивысшая концентрация урана и тория наблюдалась в иллювиальном горизонте. В дерново-подзоле иллювиально-железистом неоподзоленном содержание исследуемых радионуклидов было наибольшим в серогумусовом горизонте АУ уменьшалось вниз по горизонту. В дерново-элювоземе глеевом распределение радионуклидов было равномерным.

В таблице 2 видно, что содержание радионуклидов в деревьях изменялось в пределах от 0,88 мг/кг золы в хвое сосны, росшей на дерново-элювоземе глеевом до 260 мг/кг золы в корнях сосны, росшей на подбуре иллювиально-железистом неоподзоленном. Кустарники поглощали радионуклиды заметно интенсивнее, по сравнению с деревьями. Наибольшая концентрация радионуклидов наблюдалась в корнях растений, произрастающих на дерново-подбуре иллювиально-железистом, и составляла для урана 0, 385 мг/кг золы, для тория – 574 мг/кг золы. Содержание радионуклидов в мхах исследуемых фитоценозов было заметно выше, чем в кустарниках и деревьях, достигало максимальных величин на дерново-подбуре иллювиально-железистом и составляло для урана 0, 423 мг/кг золы, для тория – 625 мг/кг золы.

Можно полагать, что содержание радионуклидов (урана и тория) в компонентах исследуемых экосистем определяется их концентрацией в

почвообразующих породах и условиями внутрпочвенной миграции, которая зависит, прежде всего, от гидротермических условий и рельефа, существующих на данной территории.

Список литературы

[1] Швецов С.Г. Распределение урана и тория в почве и растениях Восточной Сибири (Иркутская область) / С.Г. Швецов, В.И. Воронин // Журнал СФУ. Биология - 12-24 с.

[2] Атлас Иркутской области. – М. – Иркутск: ГУГК, 1962. 182 с.

[3] Классификация и диагностика почв России / Авторы и составители Л.Л. Шишов, В.Д. Тонконогов, И.И. Лебедева, М.И. Герасимова – Смоленск: Ойкумена, 2004. 324 с.

[4] Белов А.В. Карта растительности юга Восточной Сибири. Принципы и методы составления / А.В. Белов // Геоботаническое картографирование. – Л., 1973. 16-30 с.

[5] Кузьмин В.А. Почвенное районирование / В.А. Кузьмин // Иркутская область: экологические условия развития. Атлас. – М., Иркутск, 2004.

[6] Распределение радиоактивных элементов в окружающей среде Прибайкалья (Сообщение 1. Уран). / В.И. Гребенщикова, Н.А. Китаев, Э.Е. Лустенберг, А.И. Медведев, И.С. Ломоносов, А.Н. Карчевский // Сиб.экол. журн. - 2009. № 1. 17-28 с.

[7] Распределение радиоактивных элементов в окружающей среде Прибайкалья (Сообщение 2. Торий и цезий-137) / В.И. Гребенщикова, Н.А. Китаев, Э.Е. Лустенберг, А.И. Медведев, И.С. Ломоносов, А.Н. Карчевский // Сиб. экол. журн. - 2010. № 3. 493-503 с.

[8] Китаев Н.А. Редкие и рудные элементы в окружающей среде Прибайкалья (коренные породы, донные отложения, почвы) / Н.А. Китаев, В.И. Гребенщикова. – Иркутск: Изд-во ИГУ, 2014. 123 с

Bibliography (Transliterated)

[1] Shvetsov S.G. Distribution of uranium and thorium in the soil and plants of Eastern Siberia (Irkutsk region) / S.G. Shvetsov, V.I. Voronin // Journal of Siberian Federal University. Biology - 12-24 p.

[2] Atlas of the Irkutsk region. - M. - Irkutsk: GUGK, 1962. 182 p.

[3] Classification and diagnostics of Russian soils / Authors and compilers L.L. Shishov, V.D. Tonkonogov, I.I. Lebedeva, M.I. Gerasimova - Smolensk: Oikumena, 2004. 324 p.

[4] Belov A.V. Vegetation map of the south of Eastern Siberia. Principles and methods of compilation / A.V. Belov // Geobotanical mapping. - L., 1973. 16-30 p.

[5] Kuzmin V.A. Soil zoning / V.A. Kuzmin // Irkutsk region: ecological conditions of development. Atlas. - M., Irkutsk, 2004.

[6] Distribution of radioactive elements in the environment of the Baikal region (Communication 1. Uranus). / IN AND. Grebenshchikova, N.A. Kitaev, E.E. Lustenberg, A.I. Medvedev, I.S. Lomonosov, A.N. Karchevsky // Sib.ekol. magazine - 2009. No. 1. 17-28 p.

[7] Distribution of radioactive elements in the environment of the Baikal region (Communication 2. Thorium and cesium-137) / V.I. Grebenshchikova, N.A. Kitaev, E.E. Lustenberg, A.I. Medvedev, I.S. Lomonosov, A.N. Karchevsky // Sib. ecol. magazine - 2010. No. 3. 493-503 p.

[8] Kitaev N.A. Rare and ore elements in the environment of the Baikal region (bedrocks, bottom sediments, soils) / N.A. Kitaev, V.I. Grebenshchikov. - Irkutsk: Publishing house of IGU, 2014. 123 p.

© С.Г. Швецов, 2023

Поступила в редакцию 14.04.2023

Принята к публикации 04.05.2023

Для цитирования:

Швецов С.Г. Содержание и распределение урана и тория в почве и растениях лесных экосистем юга Иркутской области // Инновационные научные исследования. 2023. № 5-1(29). С. 31-40.
URL: <https://ip-journal.ru/>